

**ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. O‘ZGARUVCHILARI
AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI YECHISH
USULLARI**

Ergashova Munisa Sadridin qizi

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoati instituti, “Matematika va informatika”
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o‘zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalarni qulay usulda ishlash ko‘rib chiqiladi. Differensial tenglamalarni yechishning turli usullari mavjud. Bu usullarga analitik usullar (parchalanish, o‘zgaruvchilarni ajratish, integral o‘zgartirish va boshqalar), sonli usullar (Eyler usuli, Runge-Kutta usuli, chekli farqlar usuli va boshqalar) va maxsus funksiyalarga asoslangan usullar kiradi. Qaysi usuldan foydalanish tenglamaning turiga, uning murakkabligiga va yechimning aniqligiga qarab farqlanadi. Differensial tenglar ko‘plab real muammolarni matematik modellashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: differensial tenglamalar, o‘zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar, xususiy yechim, umumiy yechim.

**ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS. METHODS OF SOLUTION OF
DIFFERENTIAL EQUATIONS IN WHICH VARIABLES ARE SEPARATED**

Abstract: The article discusses the operation of differential equations in a convenient way. There are different ways to solve differential equations. These methods include analytical methods (fragmentation, variation separation, integral modification, etc.), numerical methods (Euler method, Runge-Kutta method, finite difference method, etc.) and methods based on specific functions. Which method to use varies depending on the type of equation, its complexity, and the accuracy of the solution. Differential equations play an important role in mathematical modeling of many real problems.

Keywords: Differential equations, differential equations in which variables are separated, a special solution, a general solution.

**ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ
РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, В КОТОРЫХ
РАЗДЕЛЕНА ПЕРЕМЕННЫЕ**

Аннотация: В статье рассматривается возможность удобной работы дифференциальных уравнений. Существуют разные способы решения

дифференциальных уравнений. Эти методы включают аналитические методы (фрагментация, разделение вариаций, интегральная модификация и т. д.), численные методы (метод Эйлера, метод Рунге-Кутты, метод конечных разностей и т. д.) и методы, основанные на конкретных функциях. Какой метод использовать зависит от типа уравнения, его сложности и точности решения. Дифференциальные равенства играют важную роль в математических моделировании многих реальных задач.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, частное решение, общее решение.

1. KIRISH

Differensial tenglamalar fani turli xil fizik jarayonlarni o'rganish bilan chambarchas bog'liqdir. Turli jarayonlarni ifodalovchi matematik masalalar ko'pgina umumiylikka ega bo'lib, oddiy differensial tenglamalar fanining asosini tashkil qiladi. Differensial tenglamalar fanini o'zlashtirish uchun talabalar matematik analiz, analitik geometriya fanlaridan yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari talab etiladi.

Differensial tenglamalar nazariyasiga oid masalalar dastlab XVI-XVII asrda hisoblash matematikasiga oid ishlarda uchraydi. J.Neper (1550-1617) logarifmik jadvallarni yaratishda bunday tenglamalarga duch kelgan. Differensial tenglamalar keltiriladigan masalalarning dastlabkisi 1638 yilda G.Galiley (1564-1642) tomonidan e'lon qilingan jismning qarshiliksiz muhitda tushishi muammosi va 1628 yilda R.Dekart (1596-1650) tomonidan e'lon qilingan yorug'likning sinish qonunida "urinmaga teskari masala" bo'lib hisoblanadi. I.Nyuton (1642-1727) va G.V.Leybnits (1646-1716) larning ishlaridan boshlab differensial tenglamalarning tarixining birinchi davri boshlanadi.

Differensial tenglama terminini Leybnits kiritgan. Uning izdoshlari Bernulli (1654-1705) differensial tenglamalarni yechish uchun qatorlarga yoyishni qo'lladilar.

2. ASOSIY TA'RIF VA TUSHUNCHALAR.

Ta'rif: *Differensial tenglama* deb erkli x o'zgaruvchi, y noma'lum funksiya va uning turli tartibli hosilalari yoki differensiallarini bog'lovchi tenglamaga aytiladi.

Differensial tenglamaning *tartibi* deb unga kiruvchi yuqori hosilaning (yoki differensialning) tartibiga aytiladi.

Agar noma'lum funksiya bir argumentli funksiyadan iborat bo'lsa, bunday differensial tenglama *oddiy differensial tenglama* deyiladi.

n – tartibli differensial tenglamani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$$

Agar tenglamani eng yuqori tartibli hosilaga nisbatan yechilgan

$$y^n = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

ko‘rinishda yozish mumkin bo‘lsa, bunday tenglama *normal ko‘rinishdagi n-ntartibli differensial tenglama* deyiladi.

Birinchi tartibli differensial tenglamalarning umumiy ko‘rinishi.

Umumiy holda birinchi tartibli differensial tenglama quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

$$F(x, y, y') = 0 \text{ yoki } y' = f(x, y)$$

Teorema. (Koshi) Agar $f(x, y)$ funksiya $M_0(x_0, y_0)$ nuqta va uning atrofida uzluksiz bo‘lsa, u holda $y' = f(x, y)$ tenglama $y(x_0) = y_0$ boshlang‘ich shartni qanoatlantiruvchi $y = \varphi(x)$ yechimga ega bo‘ladi. Agar berilgan funksiya $\frac{\partial f}{\partial x}$ xususiy hosila bu nuqtada uzluksiz bo‘lsa, u holda $y = \varphi(x)$ yechim yagona yechim bo‘ladi.

Birinchi tartibli differensial tenglamani quyidagich qulay ko‘rinishda yoziladi:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

Bu differensial tenglamaning *differensialli ko‘rinishdagi tenglamasi* deyiladi.

Tenglamaning yechimini topish jarayoni tenglmani *integrallash* deyiladi.

$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}, y^n) = 0$ tenglamani qanoatlantiradigan, ya‘ni uni ayniyatga aylantiradigan har qanday $y = y(x)$ funksiya differensial tenglamaning yechimi (yoki integrali) deyiladi.

$y^n = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$ differensial tenglama yechimining mavjudligi va yagonaligi haqidagi masala quyidagi teorema yordamida hal qilinadi.

Teorema. (Koshi teoremasi). Agar tenglamaning o‘ng qismi

$$x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}$$

qiymat atrofida uzluksiz funksiya bo‘lsa, u holda $(a; b)$ intervalda yotuvchi x_0 uchun y funksiya va uning hosilalari

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

qiymatlar qabul qilsa, berilgan tenglama $y = y(x)$ xususiy yechimga ega bo‘ladi.

Agar olingan atrofda bu funksiyaning argumentlarga nisbatan xususiy hosilalari uzluksiz bo‘lsa, yechim yagona bo‘ladi (Koshi masalasi).

$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$ tengliklar *boshlang‘ich shartlar* deyiladi.

Ixtiyoriy $y^n = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$ differensial tenglama Koshi teoremasini qanoatlantiruvchi sohada cheksiz ko‘p yechimga ega bo‘ladi. Bu yechimlar to‘plamini ta‘riflash uchun umumiy yechim tushunchasini kiritamiz. Differensial tenglamaning umumiy yechimi (umumiy integrali) deb $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ yoki

qisqacha $y = \varphi(x, C_i)$ ko'rinishidagi funksiyaga aytiladi, bunda $C_i (i = \overline{1, n})$ ixtiyoriy o'zgarmas bo'lib, ular quyidagi ikkita shartni qanoatlantirishi kerak:

$$1) C_i \text{ ixtiyoriy qiymatlarida } F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0 \quad \text{yoki}$$

$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$ differensial tenglama yechimga ega;

$$2) x_0, y_0, y_0', \dots, y_0^{(n-1)} \text{ ixtiyoriy boshlang'ich qiymatlar uchun } C_i = C_{i0}$$

o'zgarmasning qiymatlari $\varphi(x_0, C_{i0}) = y_0, \varphi'(x_0, C_{i0}) = y_0', \dots, \varphi^{(n-1)}(x_0, C_{i0}) = y_0^{(n-1)}$ boshlang'ich shartni qanoatlantiradi.

C_{i0} larga ma'lum qiymatlar berib hosil qilinadigan har bir yechim tenglamaning *xususiy yechimi* deyildi.

O'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar.

Ushbu

$$P(x)dx + Q(y)dy = 0$$

tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama deyiladi. Uning umumiy integrali

$$\int P(x)dx + \int Q(y)dy = C$$

Kabi aniqlaniladi, bunda C -ixtiyoriy o'zgarmas.

Ushbu

$$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0$$

tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama deyiladi. Bu tenglamada o'zgaruvchilarini ajratish uchun tenglamaning ikkala qismini $M_2(x)N_1(y)$ ga bo'lamiz ($N_1(y) \neq 0, M_2(x) \neq 0$). Natijada o'zgaruvchilari ajralgan tenglamaga ega bo'lamiz:

$$\frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy = C, \quad f_1(x)dx - \frac{dy}{f_2(y)} = 0$$

$$\int f_1(x)dx - \int \frac{dy}{f_2(y)} = C, \quad \int f_1(x)dx - \int \frac{dy}{f_2(y)} = C'$$

1-misol. $(xy + y)dx + (xy + x)dy = 0$ differensial tenglamaning umumiy yechimini toping.

Yechish. $x \neq 0, y \neq 0$ deb faraz qilib, berilgan tenglamaning ikkala qismini xy ga bo'lamiz. Natijada o'zgaruvchilari ajralgan quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz:

Natijada o'zgaruvchilari ajralgan quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz:

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)dx + \left(1 + \frac{1}{y}\right)dy = 0$$

$$\int \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx + \int \left(1 + \frac{1}{y}\right) dy = \ln|C|$$

$$x + \ln|x| + y + \ln|y| = \ln|C|,$$

$$\ln|xy| + \ln e^{x+y} = \ln|C|, \quad xy e^{x+y} = C$$

Oxirgi tenglik berilgan differensial tenglamaning umumiy integralidir. Uning topishda $x \neq 0, y \neq 0$ deb qabul qilgan edik. Ammo x_0 va y_0 ham berilgan tenglamaning yechimi bo‘lishini bo‘lishini osongina tekshirish mumkin. Ikkinchi tomonidan, ularning integralda $C=0$ deb topish ham mumkin. Demak, $x=0, y=0$ berilgan tenglamaning xususiy yechimi.

2-misol. $xydx + (x + 1)dy = 0$ differensial tenglamaning umumiy yechimini toping.

Yechish. $xydx$ hadni tenglikni narigi tomoniga o‘tqizib olamiz:

$$(x + 1)dy = -xydx$$

$y(x + 1)$ bo‘lib olamiz. Natijada o‘zgaruvchilari ajralgan quyidagi tenglamaga ega bo‘lamiz:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{x}{x+1} dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \frac{x}{x+1} dx$$

$$\ln|y| = -\int \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = -x + \ln|x+1| + C$$

$$|y| = e^{-x + \ln|x+1| + C}$$

$$y = C_1(x+1)e^{-x}$$

$$\text{Javob: } x = -1, \quad y = C_1(x+1)e^{-x}.$$

3-misol. $\sqrt{y^2 + 1} dx = xydy$ differensial tenglamaning umumiy yechimini toping.

Yechish. Tenglamaning ikkala qismini $\sqrt{y^2 + 1} \cdot x$ ga bo‘lib olamiz:

$$\frac{dx}{x} = \frac{ydy}{\sqrt{y^2 + 1}}, \quad x \neq 0$$

Ikkala qismini integrallab olamiz,

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{ydy}{\sqrt{y^2 + 1}} + C,$$

$$\int \frac{ydy}{\sqrt{y^2 + 1}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(y^2 + 1)}{\sqrt{y^2 + 1}} = \sqrt{y^2 + 1} + C$$

Shunday qilib, bu tenglamaning umumiy yechimi quyidagicha bo‘ladi:

$$\ln|x| - \sqrt{y^2 + 1} = C, \quad x = 0$$

4-misol. $(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0$, $y(0) = 1$ boshlang‘ich shartni qanoatlantiruvchi xususiy yechimni toping.

Yechish: $(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0$ tenglamani ushbu $2xy^2$ hadini tenglikni boshqa tomoniga o‘tqazib olamiz:

$$y'(x^2 - 1) = -2xy^2$$

$$1) \quad x^2 - 1 = 0$$

$x = \pm 1$ qo‘yilganda tenglamaning yechimi bo‘lmaydi va $0 = \pm 2y^2$ ayniyatni hosil qilamiz.

2) $y^2 = 0 \Rightarrow y = 0$ yechim hisoblanadi va $0 = 0$ ayniyat hosil qilinadi.

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{-2x}{x^2 - 1} dx$$

$$\int \frac{dy}{y^2} = -\int \frac{2x}{x^2 - 1} dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = -\int \frac{d(x^2 - 1)}{x^2 - 1} = -(\ln|x^2 - 1| + C)$$

$$y(\ln|x^2 - 1| + C) = 1$$

U holda berilgan tenglamaning ikkinchi yechimiga ega bo‘lamiz:

$$y(\ln|x^2 - 1| + C) = 1, \quad y = 0$$

Har bir holda Koshi masalasini yechimini topamiz:

$$1) \quad y(\ln|x^2 - 1| + C) = 1$$

$$y = \frac{1}{\ln|x^2 - 1| + C} \Rightarrow 1 = \frac{1}{\ln 1 + C} \Rightarrow C = 1$$

$$y(\ln|x^2 - 1| + 1) = 1$$

2) $y = 0 \Rightarrow 1 = 0 \Rightarrow$ Yechim yo‘q.

$$\text{Javobi: } y(\ln|x^2 - 1| + C) = 1, \quad y = 0; \quad y(\ln|x^2 - 1| + 1) = 1$$

Adabiyotlar:

1. M.C.Салохиддинов Г.Н.Насриддинов. Оддий дифференциал тенгламалар. Тошкент, Ўзбекистон, 1994.
2. А.Ф. Филиппов. Сборник задач по дифференциальным уравнениям.– М.: Наука, 1979.
3. Y.U.Soatov “Oliy matematika” 4jild, darslik. Toshkent. “O‘qituvchi”, 1998, 317b.

4. В.В. Степанов. Курс дифференциальных уравнений (8-е изд.). М.: ГИФМЛ, 1959.

5. Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. Дифференциал тенгламалар. Тошкент, 1978. 6. А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников. Дифференциальные уравнения. Учебник для вузов.– 5-е изд.– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.